

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS COM USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO REMOTO NAS ESCOLAS DE PARINTINS (AM)

Rodrigo da Silva Pinheiro¹

Kézia Barbosa da Silva Martins²

¹Graduado em Educação Física; Pedagogia – Universidade Federal do Amazonas. e-mail: rodrigo10chansp@gmail.com.

²Professora doutora do curso de Pedagogia – Universidade Federal do Amazonas. e-mail: keziasimeia@ufam.edu.br

Resumo

A pandemia da Covid-19 impulsionou possibilidades e estratégias imperativas de ensino no contexto escolar e familiar, considerando o afastamento abrupto das aulas presenciais e o isolamento social, a partir deste contexto vivenciado no período de 2020-2021, elabora-se como objetivo da pesquisa a necessidade de conhecer as estratégias pedagógicas com uso das Metodologias Ativas utilizadas no Ensino Remoto pelos professores de Ensino Fundamental em Parintins (AM), a fim de analisar como ocorreu a aprendizagem no período do ensino remoto. A pesquisa estruturou-se em levantamento bibliográfico, leitura e fichamento das obras, pesquisa de campo, produção e análise dos dados, fundamentando-se metodologicamente em uma abordagem qualitativa, com aplicação de entrevistas semiestruturadas para obter informações dos participantes. A partir da análise das entrevistas e dos referenciais teóricos articulados ao objeto, podemos destacar que a pesquisa evidenciou importantes contribuições e reflexões para o ensino-aprendizagem, a começar pelas estratégias de ensino como, jogos, atividades de motivação, dinâmicas de grupos, recursos tecnológicos educacionais, problematização de temas, leitura e pesquisa, rodas de conversas, dentre outros. Apesar do desconhecimento de algumas estratégias no campo das metodologias ativas, os professores realizaram um trabalho significativo, nessa perspectiva, sob a necessidade do Ensino Remoto, nos anos de 2020-2021, contribuindo com a aprendizagem dos alunos.

Palavras-Chaves: Aprendizagem Escolar; Estratégias Pedagógicas; Ensino Remoto; Metodologias Ativas;

1. INTRODUÇÃO

A pandemia da Covid-19 impulsionou possibilidades e estratégias imperativas de ensino no contexto escolar e familiar, considerando o afastamento abrupto das aulas presenciais e o isolamento social. As Novas Tecnologias da Informação e Comunicação – NITC foram fortes aliadas neste cenário caótico. Em 2020, no estado do Amazonas, o decreto emergencial¹ de fechamento das escolas e atividades presenciais gerou forçosamente o formato do Ensino Remoto em todos os níveis e modalidades da educação. Estudantes, professores e pais foram obrigados a ingressar em novas formas de ensino e aprendizagem dos conteúdos escolares, utilizando a internet, os aplicativos nos celulares, rádio-aulas, *lives*, *etc.*

O município de Parintins, Amazonas, assim como vários municípios da região, enfrentou desafios devido à geografia e acessibilidade do lugar, as escolas confrontaram-se com problemas relacionados à inclusão digital e acesso às tecnologias, conexão de internet precária e ausência de equipamentos necessários para transmissão das aulas, como computadores, notebooks, *smartphones*, *tablets*. Entretanto os professores amazonenses buscaram minimizar as fronteiras no ensino, aprendendo a trabalhar de forma coletiva e integrada, embora os desafios não tenham sido poucos, pois os mesmos não estavam preparados para um formato de ensino, até então desconhecido nas escolas. A pandemia da Covid-19, de modo metafórico, “foi um temporal” difuso e impactante que apanhou de surpresa todas as dimensões sociais, evidenciando desigualdades, incertezas, fragilidades e ao mesmo tempo, possibilidades de reinvenção.

Neste cenário, as metodologias ativas se tornaram um caminho, segundo Maciel; Andreto; Ferreira (2020, p.14), “[...] mesmo com a distância, por meio das telas, é possível ter um acompanhamento individual de cada estudante e oportunizar a construção efetiva do aprendizado”. Bastos (2006) apresenta as Metodologias Ativas como processos mútuos de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e soluções individuais ou coletivas, com o intuito de encontrar soluções para um problema. A intenção dessas metodologias é favorecer a autonomia, instigar a curiosidade e atitudes que contribuirão positivamente para a aprendizagem.

Segundo Palmeira, Ribeiro e Silva (2021) elucidou-se uma nova forma de compreender a educação, ampliar e tornar os sistemas educacionais mais abertos e

¹ Decreto n.º 42.061, de 16 de março de 2020, que paralisou as atividades escolares presenciais em razão da disseminação do novo coronavírus em todo estado do Amazonas.

inovadores, embora que de uma maneira impositiva. Assim, além de adotar de recursos tecnológicos, é preciso fornecer subsídios suficientes para engajar os estudantes nos processos de ensino. É necessário que os docentes pensem um formato *online* de formação que propicie aos estudantes não apenas a sua participação, mas também oportunidades de aprendizagem. O que evidencia a relevância deste estudo, o qual aborda as estratégias pedagógicas de ensino utilizadas pelos professores durante o Ensino Remoto nas escolas públicas, nos períodos mais críticos da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, sob a questão central que norteou a pesquisa - *quais estratégias pedagógicas com uso de Metodologias Ativas foram utilizadas pelos professores durante o ensino remoto nas escolas públicas de ensino fundamental em Parintins, Amazonas?*

Deste modo, foram traçados os objetivos deste estudo. De modo geral: conhecer as estratégias pedagógicas com uso das Metodologias Ativas utilizadas no Ensino Remoto pelos professores de Ensino Fundamental em Parintins Amazonas. E especificamente: a) identificar quais estratégias pedagógicas foram utilizadas pelos professores do Ensino Fundamental, 1º ao 5º ano, durante o Ensino Remoto; b) verificar como foram planejadas e desenvolvidas as Metodologias Ativas como estratégias no processo de ensino e aprendizagem remotos; c) Analisar as experiências e aprendizagens vivenciadas durante o ensino remoto, focalizando o uso das metodologias ativas, seus desafios e saberes construídos.

Para tanto, estruturou-se a pesquisa em etapas. 1) levantamento bibliográfico sobre o tema, 2) leitura e fichamento das obras, 3) pesquisa de campo, produção e análise dos dados, fundamentando-se metodologicamente em uma *abordagem qualitativa*, com pesquisa de campo e aplicação de entrevistas semiestruturadas e questionários para obter informações dos participantes.

2. METODOLOGIA

O presente estudo é de natureza *Qualitativa*, desenvolveu-se por meio de uma *Pesquisa de Campo*, com o intuito de possibilitar um contato direto com o ambiente e os sujeitos pesquisados, para assim realizar uma descrição do objeto de estudo e a análise sucinta dos dados obtidos. (MINAYO, 2005; TEIXEIRA, 2009; BOGDAN & BIKLEN, 1994).

Deste modo, a pesquisa desenvolveu-se em etapas. Levantamento bibliográfico sobre o tema, com leitura, estudos e fichamento das obras; aproximação das escolas com documentos para obter consentimento para o estudo; e a *Pesquisa de campo*, cujas ações

ocorreram de maneira híbrida e semipresencial², buscando inserção em grupos de pesquisa, projetos ou plataformas do Ensino Fundamental anos iniciais, das escolas, em parceria com as secretarias SEMED e SEDUC na área urbana de Parintins.

Os *sujeitos* que contribuíram com o estudo foram 4 (quatro) professores das escolas estaduais do Ensino Fundamental, 1º ao 5º ano, turno matutino e vespertino, seguindo os critérios: professores que trabalharam com algumas metodologias ativas e/ou conhecem sobre suas abordagens e que atuam no ensino fundamental há pelo menos 5 (cinco) anos. Devido as normas de segurança impostas devido ao coronavírus e a jornada de trabalho desses profissionais, ficou impossibilitado de acompanhar diariamente, delimitando somente 3 (três) encontros na semana.

A coleta e produção dos dados ocorreram em 02 (duas) escolas estaduais, onde a escolha dessas instituições se justificou pelo fato de possuírem projetos de formação sob os princípios das metodologias ativas. Realizamos um mapeamento com dados das secretarias de educação, no qual totalizou 151 escolas de ensino fundamental.³ As escolas municipais não apresentaram trabalhos mais efetivos e concretos na perspectiva ativa, ficando apenas no âmbito da formação de professores, então concentramos o foco da pesquisa em escolas estaduais.

Informou-se a finalidade da pesquisa, com seus objetivos, fazendo a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Solicitamos a assinatura dos entrevistados, se caso concordasse participar da entrevista. Tudo foi realizado seguindo os procedimentos éticos.

3. O conceito de metodologias ativas e sua base teórica na aprendizagem ativa

As metodologias ativas tem sua fundamentação em teóricos da linha filosófica, que partilhavam de ideias sobre educação e aprendizagem ativa, dentre eles o chinês Lao-Tse, século V a.c, cujo provérbio afirma que *o homem tem que florescer até mesmo onde há somente pedra, dando vida aonde não há*. Como traduz Arantes Junior (2012, p. 92), “sede ativos até mesmo na inatividade, achai gosto no desgosto por evolução, vede o grande no pequeno por bondade, vede o muito no pouco por sublimação”. Suas ideias resistiram veredas do tempo, até chegar na vertente do filósofo Americano John Dewey (1859-1952), com sua filosofia pragmática. Segundo Weltman (2007) Dewey escrevia bastante sobre educação e os

² Foi realizada uma readequação no formato da coleta de dados pesquisa, indo de acordo com o decreto Nº44.331, de 09 de agosto de 2021 que autorizava o retorno das aulas presenciais, possibilitando realizar a pesquisa de maneira híbrida, sendo metade presencial e metade não presencial.

³ Informações disponíveis em: <https://escolasolucao.com.br/brasil/parintins-am/>.

benefícios da aprendizagem por meio da experiência prática, ou seja, a prática pela prática. Nessa fase não se pensava de forma ampla na teoria e prática como fundamentos alicerçados na prática docente.

Peirce (1839-1914) e William James, (1842-1910), confiavam apenas em uma memorização mecânica dos fatos decorrentes da filosofia do pragmatismo. Para esses teóricos e Dewey, acreditava-se que por meio do aprender fazendo os alunos podiam ampliar suas mentes e desenvolver tais habilidades como, resoluções de problemas e pensamento crítico (WELTMAN, 2007). Segundo Weltman (2007, p.7) “o termo “aprendizagem ativa” foi introduzido pelo estudioso britânico Reginald William Revans (1907-2003)⁴ que foi um grande revolucionário na promoção deste tipo de método educacional pelo mundo, trabalhando nos vários ramos profissionais como, astrofísico, administrador educacional, professor universitário, atleta e consultor internacional em gestão. Porém é preciso deixar claro que não existe uma definição única e definitiva de aprendizagem ativa, pois tal conceito de aprendizagem ativa sempre está sendo ressignificado e problematizado, para não enganar a si mesmo e os frutos deste ensino.

Na perspectiva de Bloom et.al (1956), a aprendizagem ativa deve levar os alunos a participarem de atividades reflexivas, que exijam a estruturação do pensamento, nos seguintes quesitos de análise, síntese e avaliação. A “aprendizagem ativa” como todo tipo de atividade que vai além do mero “escutar” e reproduzir, passa pelo ler, escrever, discutir ou trabalhar na resolução de problemas. (SIQUEIRA, 2009). Ou seja, o aluno aprende de diversas formas, desde o escutar até o problematizar, porém é preciso que o professor tenha ciência de que ele é apenas mediador desse dialogo construído a partir das realidades.

Paulo Freire, educador brasileiro, cujas ideias e posições críticas nos assentamos teoricamente, acreditava que para alcançar a tão sonhada liberdade por meio da educação requereria que o indivíduo se tornasse ativo e responsável, não um mero escravo ou peça bem alimentada da máquina (FREIRE, 1987). Freire acreditava que a escola estava apenas reforçando de forma ideológica as exclusões e desigualdades no país, gerando um número grande de massas analfabéticas culturalmente, na valorização de si e do outro.

Na atualidade, Bacich; Tanzi Neto; Trevisani (2015), e Bacich; Moran (2017) enfatizam um olhar para a formação desse aluno, em que eles possam ser estimulados a entrar

⁴ Para saber mais ver em PEDLER, Mike. Reginald Revans: The Pioneer of Action Learning. Henley Business School, University of Reading and Centre for Action Learning Facilitation (CALF), Reading, UK, 2016. D.B. Szabla et al. (eds.), The Palgrave Handbook of Organizational Change Thinkers, DOI 10.1007/978-3-319-49820-1_20-1. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/3155398114_Reginald_Revans_The_Pioneer_of_Action_Learning. Acesso em 12 jul. 2022.

em contato com uma gama diversificada de experiências de aprendizagem. A começar por aquelas que necessitam da atenção individualizada do professor em sala de aula porque têm dificuldades na aprendizagem escolar, não só relacionadas às suas dificuldades, mas também às suas facilidades de ir além.

No que concerne às Metodologias Ativas (M.A.)⁵ buscou-se em Martins *et.al* (2020) a explicação de que as metodologias ativas servem como um caminho que está sendo descoberto por pesquisas científicas sérias comprometidas com o ensino na busca de práticas pedagógicas inovadoras, buscando desenvolver uma aprendizagem mais significativa que corresponda a realidade hoje, no caso deste estudo, o Ensino Remoto. As M.A. na concepção de Cruz (2018) representam a atitude de o professor orientar o aluno, estimulando a ser mais participativo e autônomo em suas pesquisas e descobertas. O conceito de ativo é colocado pelo autor como *protagonista do seu próprio aprendizado*, ao qual o aluno participa e interage, trazendo conhecimentos de seu mundo e do mundo que o cerca, se tornando pesquisador de grandes descobertas.

No entanto, para que o objetivo proposto pelas M.A. seja alcançado, será necessário que o professor construa novos laços de saberes, se reinventando e criando, mas nunca esquecendo de beber nas fontes primárias da aprendizagem ativa (MARTINS *et.al*, 2020). É preciso prosseguir, mas nunca se esquecer da sua essência, acompanhando as mudanças tecnológicas deste ciclo histórico da sociedade junto à educação.

As M. A. são um dos caminhos estratégicos mais eficientes, em qualquer formato de ensino e aprendizagem, pois trabalham dentro dos mais variados instrumentos pedagógicos em sala de aula como, a dramatização, painel, debate, gameficação, simulação de estratégias, exposição dialogada, dramatização, sala invertida, treinamento ao ar livre, jogos de estratégia, jogos de negócio (*software*), dinâmicas, simulações, aprendizagem baseada em problemas (CRUZ, 2018).

Seria um exagero tentar delimitar as metodologias ativas como uma “forma inovadora de ensino”, pois assim estariam negando as contribuições de grandes expoentes da aprendizagem ativa juntos aos seus legados para aprendizagem escolar. Quando se pensa em metodologias ativas acredita-se naquilo que todo educador precisa fazer com comprometimento, responsabilidade, criatividade e de modo ativo, mobilizando os estudantes

⁵ Nomenclatura utilizada pelos autores para abreviar as palavras Metodologias Ativas. Optou-se em colocar Metodologia(s) Ativa(s), pois acreditamos haver vários tipos de estratégias pedagógicas que juntas dão vida ao protagonismo das metodologias ativas.

para uma aprendizagem significativa, crítica, reflexiva e contextualizada, protagonizando novos saberes e novas experiências.

2. Estratégias pedagógicas e o uso das M.A. no ensino-aprendizagem

As estratégias pedagógicas são os métodos e técnicas que impulsionam o ensino-aprendizagem dos alunos em sala de aula. Sendo utilizadas pelos docentes, de acordo com o conteúdo abordado, a atividade e o resultado que se almejam alcançar nas aulas, são o maior desafio. “Anastasiou e Alves (2004) advertem que, as estratégias almejam a execução de vários objetivos, portanto, o docente deve saber o que quer alcançar com suas aulas e o que deve ser instigado e problematizado no processo de ensino-aprendizagem”. É preciso ter ciência sobre o conteúdo e objetivos que se pretende alcançar na aprendizagem dos alunos, para que não venha atrapalhar futuramente o desenvolvimento da criança.

Essas estratégias são desenvolvidas e utilizadas em diferentes salas de aula, inclusive em ambientes não-escolares, pela pedagogia. Entretanto, as estratégias pedagógicas também podem ser classificadas de acordo com Camargo; Thuinie (2018) como uma avaliação formativa do aprendizado, desenvolvida de forma integrada, colaborativa e participativa com a comunidade escolar.

Todas as estratégias pedagógicas podem ser combinadas e adaptadas de acordo com o contexto e a realidade escolar em que os alunos se encontram. Dessa forma, o professor estará ressignificando seu modo de educar, ensinar e pensar, dialogando com as diferentes realidades envolvidas no processo. Podendo mostrar que sua prática educativa não é neutra, e sim objetiva, com um caráter intencional, porém carece de planejamento, organização e sistematização do conhecimento. (CORTELLA, 2008).

Nos modelos utilizados pelas Metodologias Ativas, as estratégias suscitam atividades que estimulam debates, estudo de caso, raciocínio lógicos e dedutivos. Essas atividades podem ajudar no relacionamento interpessoal do aluno e também sua capacidade de expressão. Por isso que as metodologias ativas vêm como uma maneira nova de pensar o ensino, descentralizando o foco no docente e na sua técnica e indo de encontro à promoção do aluno como protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem (BRASIL, 2018).

De acordo Bacich; Moran (2018) essas estratégias de aprendizagem podem ser combinadas e utilizadas de diversas formas, dependendo do objetivo curricular de cada escola e do professor mediador. Desta maneira, a aprendizagem se constrói no processo equilibrado em três movimentos, são eles: o individual, onde cada aluno percorre o seu próprio caminho;

o grupal, onde aprendem com os pares; e a orientada, quando esse aluno aprende com alguém mais experiente e preparado, como o docente (SIQUEIRA, 2009).

Observe a pirâmide projetada por William Glasser sobre aprendizagem:

FIGURA 1: PIRÂMIDE DE APRENDIZAGEM WILLIAM GLASSER

Fonte: Jaya Viana (2021)

Na pirâmide é possível perceber onde se encaixa as metodologias ativas de ensino e aprendizagem e porque elas devem ser utilizadas em sala de aula e não podem ser deixadas de lado. É preciso ter ciência também de que o professor não pode descartar e nem julgar nenhuma dessas aprendizagens “passivas”, pois, ambas podem vir a se torna ativas, dependendo da forma que o professor trabalha. O educador é mediador e facilitador desse processo; haja vista o conteúdo tem que ter uma linguagem mais próxima deste aluno. (BACICH; MORAN, 2018; SANTOS, 2019).

Para Bacich e Moran (2018) o principal objetivo das metodologias ativas de ensino-aprendizagem é estimular o aluno a sair da estagnação e colocá-lo como protagonista do processo. Despertá-lo para o mundo das ideias, não apenas sujeito a fazer cópias e atividades prontas. A ideia é estimular uma maior responsabilidade deste estudante com seu próprio saber.

De acordo com os autores, a aprendizagem baseada em problemas é uma técnica que utiliza os problemas complexos do mundo real para incentivar a aprendizagem, cujo foco é a interdisciplinaridade, essencial para resolução de problemas complexos. E no que tange a aprendizagem baseada em projetos, o propósito de fazer com que os estudantes resolvam os problemas com a colaboração dos colegas. Por exemplo, o professor sugere uma ideia e pode fazer uma ou várias perguntas e não dá pista nenhuma de como resolvê-los, instigando os alunos a criarem métodos e estudar soluções para chegar ao resultado e solução de um problema.

Moran; Bacich (2018) afirmam que a educação sempre foi híbrida, misturada, mesclada, e jamais fragmentada. Combinando se adequando as ações do tempo na sociedade. Essa hibridez faz parte dessas estratégias, conforme observada na *gamificação*, que se junta com o aprender fazendo, a promoção de seminários, fóruns, debates e discussões, a pesquisa de campo que pode acontecer durante os passeios ou dentro da instituição de ensino, ou *storylling*, que vem ser a habilidade de contar histórias, utilizando enredo elaborado em uma narrativa envolvente e alguns recursos audiovisuais.

A *sala de aula invertida*, que faz parte também do ensino híbrido é uma combinação importante para que os alunos aprendam fazendo, aprendam juntos e aprendam também, no seu próprio ritmo e tempo. As estratégias se complementam na ludicidade, cujo conceito envolve propor atividades diferenciadas como brincadeiras que possam promover o aprendizado simultâneo.

Foram encontrados vários tipos de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, algumas já conhecidas na educação e na literatura, e outras que pouco aparecem ou quase nunca se ouviu falar, pois ainda não foram descobertas. Haja vista o professor muitas das vezes às realiza em sala, de maneira inédita, mas não se dá conta que aquele processo metodológico de ensino se encaixa no método ativo do protagonismo. (PAIVA et.al, 2016).

As metodologias podem ser operacionalizadas de várias formas, vai depender da disponibilidade do professor em buscar, pesquisar, refletir, dialogar e inovar, ousando da sua criatividade junto aos seus alunos, indo ao encontro dos diferentes saberes que perpetuam e circunda nesse laboratório educativo chamada escola. As metodologias ativas não se fecham em somente *sala de aula invertida*, *ensino híbrido*, *gamificação*, *aprendizagem em times* ou *aprendizagem em projetos*. Elas ultrapassam esse muro, indo além destes, pois considera-se estas moldadas pela cultura social que é híbrida e se renova a cada ciclo que a sociedade percorre no tempo, negando sempre o ensino tradicional que insiste em tentar frear o ensino no tempo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Experiências docentes no ensino remoto

A partir dos bancos de informações da Secretaria Municipal de Educação - SEMED⁶ e da Secretaria Estadual de Educação - SEDUC⁷, sobre uso de metodologias ativas nas escolas

⁶ Disponível em: <https://www.parintinsamazonas.com.br/?q=279-conteudo-203925-capacitacao-tecnico-pedagogica-para-profissionais-de-educacao-encerrou-nesta-quinta-feira-em-parintins>.

de Parintins durante o ano letivo de 2020-2021, foram encontradas algumas ações realizadas pela SEMED com os professores relacionadas à Capacitação Técnico-pedagógicas em Ferramentas Digitais e Metodologias Ativas. Já em relação à rede estadual, houve o lançamento do Programa Escola Ativa que contemplou 17 escolas do interior, dentre elas algumas de Parintins.

As maiorias dos participantes da pesquisa foram do sexo feminino, na faixa etária de 30 a 40 anos, trabalham no ensino fundamental I e II, e possuem formação em normal superior e na universidade pública. Santos e Ferrari (2017) destacam que nem sempre foi assim, pois a participação das mulheres era muito baixa, pois eram raras as que conseguiam estudar no passado e se tornar protagonista de sua aprendizagem. Na atualidade houve alguns avanços significativos, fruto da luta dos movimentos que buscam o respeito e valorização das mulheres, principalmente no acesso à educação.

Sobre a **interação professor e aluno** foram considerados a sintonia com os educandos, pois, nas aulas virtuais começavam a dialogar mais, interagir e fazer questionamentos. A boa relação entre alunos e professores promoveu a sociabilidade nas aulas, porém é importante observar que a realidade remota não substitui a interação presencial no que concerne à afetividade e relacionamento humano, “[...] somente o acesso a computadores, a celulares e à internet, em um momento como o que estamos vivendo, não seria o suficiente para fazer com que os alunos assistissem às aulas e realmente aprendessem os conteúdos” (OLIVEIRA, 2020, p. 98), pois as pessoas, em sua maioria, gostam de ser percebidas, abraçadas, ouvidas e compreendidas.

No período das aulas remotas, segundo os docentes, foi necessária muita motivação aos alunos, realização de atividades atrativas por meio de estratégias dinâmicas e ativas. Schlindwein; Trindade; Leal (2020) ressalta que tal problema se deve ao fato de os alunos não irem diariamente à escola, a falta de contato com a comunidade escolar e o ambiente físico de interação e experimentação, gerou um problema ainda maior, pois além da inibição diante das telas do celular, há aqueles que frequentavam a escola porque precisavam se alimentar ou ter outro tipo de assistência.

No aspecto **interação aluno e aluno**, as considerações foram de convivência baseada no respeito, diálogo e brincadeiras entre os alunos, valorização do respeito por meio do diálogo e socialização entre eles. Muitos estudantes, dentro do possível, se adaptaram bem às mudanças na realidade pandêmica, especialmente os que já estavam acostumados com o

⁷ metodologias-ativas-de-aprendizagem.pdf (cepan.am.gov.br).

ambiente virtual, jogos da internet, aplicativos dos smartphones, rádio, TV, redes sociais, interações *online*, etc. Dois docentes não opinaram ou não souberam responder.

Para realização dessas atividades seria necessário o **desenvolvimento das propostas de ensino**, onde 02 docentes responderam que realizavam sempre acompanhando a proposta pedagógica da escola. Com intuito de tentar minimizar os impactos da pandemia na educação das crianças os professores, gestores, alunos e familiares tiveram que entrar em consenso e assumir atividades com a mediação das plataformas digitais ainda mesmo não tendo conhecimento dessas ferramentas ou até mesmo limitações tecnológicas em seu acesso asseguraram a sobrevivência da instituição chamada escola. (BATISTA, MARTINS, 2021).

O que contribuiu para o uso das **metodologias**, de acordo com os professores, foi a utilização de recursos como data show, músicas, brincadeiras, jogos, para trabalhar com as estratégias ativas. Especificando as M. A. em suas aulas, foram também utilizadas *roda de conversas baseadas em questionamentos e diálogo sobre o conteúdo estudado*, tornando o professor um pesquisador tecnológico, ressignificando e adaptando suas práticas.

Somente uma docente salientou que seu trabalho era realizado com jogos, disputas e premiação, com intuito de motivar os alunos. Ou seja, a diferença é que os jogos que eram executados pela professora dentro do aspecto lúdico, foram realizados em casa com a família. Já as disputas e premiações fariam parte da *gamificação*, pois ela entra na parte dos estímulos e faz com que o aluno queira participar cada vez mais das atividades. (MATTAR, 2010).

Acerca do **desenvolvimento das propostas de ensino**, nota-se nas respostas que foram planejadas sob o direcionamento da BNCC e a utilização da proposta curricular da escola. Buscando formas de planejamento por meio das mídias sociais e uso da tecnologia, traçando objetivos para que o aluno conseguisse assimilar o conteúdo, ouvisse, lesse, assistisse com atenção, pois eles aprendem de diversas formas, mas o professor precisa planejar suas aulas.

Os professores da Escola 01 se destacam em relação ao uso das tecnologias como aliadas no ensino remoto, pois segundo Oliveira (2020), mesmo existindo desde 1970 programas de introdução à informática na educação brasileira, sendo atualizados de acordo com cada contexto, ainda é visível e sentido nas escolas a falta de formação dos docentes em relação às tecnologias de ensino. Ainda insistem em métodos mecânicos e centralizadores, com aulas expositivas intermináveis e tediosas, com alunos enfileirados, utilizando somente a voz em uma sala com 30 a 45 alunos, 4h de aula por dia, praticando exaustivamente a cópia, memorização de conteúdo, e muitas vezes sem conexão com a realidade dos alunos.

Notamos problemas como a falta de meios, espaços adequados e materiais para o professor trabalhar, como por exemplo, acesso a rede de internet, desconhecimento das diversas tecnologias, falta de recursos audiovisuais na sala, como computador, projetor multimídia, caixa de som, lousa digital interativa. A não inserção das novas tecnologias de informação e comunicação (NTICS) no planejamento e atuação docente, o pouco tempo para acompanhamento do conteúdo, entre outros fatores deixam a desejar na realidade das escolas. (BATISTA; MARTINS, 2021). Essa é uma realidade não só de Parintins (AM), mas da educação em todo Brasil, onde tais problemas geram outros múltiplos problemas.

Em relação ao **contato e conhecimento sobre as metodologias ativas**, dois professores relataram que ocorreram nos cursos de formação durante a pandemia, voltados às metodologias ativas, onde de fato eles puderam compreender e aprender como funcionava. De acordo com Moran; Bacich (2018) o contato do docente com as metodologias ativas permite ampliar o campo do ensino na sala de aula, por exemplo: desempenhar uma função de tutor ou mentor dentro da turma, acompanhar de forma mais próxima o desenvolvimento dos alunos, explicar o conteúdo de diversas formas, atendendo várias áreas do conhecimento, fazer relações, analogias e comparações para facilitar a aprendizagem dos alunos.

Uma professora afirmou que teve poucas práticas em sala que se classificassem com parte das M.A. Outra destacou trabalhar com seus alunos em sala de aula e que as **estratégias e métodos utilizados** funcionaram como os braços das M. A, onde lançava mão de recursos tecnológicos e ferramentas didático-pedagógicas para enfrentar as dificuldades imposta pelo Ensino Remoto, como: data shows, programas de mídia, acesso a vídeos educativos, uso de aplicativos, seminários, diálogos, debates, etc. Buscando alternativas para acompanhar as novidades tecnológicas. Segundo Pinheiro e Lobato (2021) a pandemia forçou alguns avanços no ensino-aprendizagem fazendo com o docente tornasse sua práxis multimodal, trazendo esperança para o futuro de uma educação mais inclusiva.

A docente “*Vitória-régia*” ressaltou que colocou em prática as M.A da seguinte forma, se valeu da discussão de um tema pertinente que iria ser abordado na aula, selecionando alguns temas de interesse dos alunos, a seguir escolheu um tema que eles acharam relevante, propôs a realização de pesquisas, leituras, estudos em grupos sobre o assunto, e realizaram as discussões sobre o referido tema em torno do tema. A professora “*Matinta*” apostou na utilização de músicas para iniciar um conceito ou introduzir um assunto, com dinâmicas e jogos, que vai de encontro a Bacich; Moran (2018), dizendo que esses profissionais e orientadoras são responsáveis de grandes avanços na aprendizagem, ajudando a desenhar roteiros interessantes, problematizam a realidade, orientam, ampliam os cenários, as questões

e os caminhos a serem percorridos. Não são poucos os **desafios em sala de aula** enfrentados pelos docentes, de não aceitação dos alunos, timidez, a falta de autonomia e materiais para pesquisa, ausência de habilidades de leitura e escrita por parte dos estudantes, entre outros. Trabalhar de acordo com as diversidades e diferenças de cada aluno, crianças muito introspectivas devido a problemas psicológicos, resistência por parte da família no uso de métodos ativos com usos das tecnologias, pouco tempo para ministrar os conteúdos das disciplinas, falta de materiais para elaborar as atividades, e tentar minimizar os problemas gerados pela pandemia da Covid-19.

Em meio a essas dificuldades os professores tiveram que se atualizar, estudar, pesquisar e ver quais formas poderiam ajudar os alunos a construir conhecimentos. O ensino remoto agrupou todos esses desafios e se tornou um grande gargalo da educação nesse período agravante da pandemia em todo mundo. Em Parintins (AM), os professores tiveram que fazer novos planejamentos e formulações em relação ao novo e estranho cenário educacional, causando mudanças nas instituições de ensino, na rotina e na vida dos alunos, pais e professores.

Quanto à **participação dos alunos**, os docentes contaram que era preciso conquistar o aluno para que conseguissem aprender, com trocas de experiências não só do conteúdo, mas de relatos de vida. E esses alunos reagiram positivamente, pois foram levados a ter responsabilidade, junto à capacidade de se tornarem ativos, realizar tarefas com autonomia, criatividade. A pandemia fez com que as metodologias ativas viessem para reafirmar seu lugar no ensino, a ideia de que a educação envolve transmissão de conhecimento de professor para aluno não se adequa, pois está cada vez visível “[...] que uma concepção mais adequada de aprendizagem envolve estimular o aluno a ser protagonista em seu processo de desenvolvimento, pesquisando, investigando, refletindo, discutindo, articulando e gerindo seus próprios conhecimentos”. (SANTOS; FERRARI, 2020, p. 72).

Embora a participação dos alunos tenha sido um pouco tímida e restrita, as Metodologias Ativas ajudaram a escola a garantir o direito de aprender do aluno, introduzindo jogos, problematizando a realidade, criando projetos, invertendo a forma de ver a sala de aula. Possibilitando a aprendizagem dos estudantes, embora as perdas geradas na educação por conta da pandemia. Kirchnner (2020) aponta que a pandemia nos colocou frente ao desafio de pensar a escola, nos retirando da sala de aula, o ambiente que sempre foi o lugar de estabelecer os vínculos principais de mediações do conhecimento. Segundo dados da UNICEF (2020), estima-se que mais de 5,5 milhões de crianças tiveram seus direitos negados no ano de 2020. Nesse sentido com o intuito de diminuir os impactos negativos na

aprendizagem dos alunos, a reabertura das escolas foi essencial, visto que nem todos os alunos no nosso país tiveram a mesma oportunidade de permanecer estudando no ensino remoto no ano de 2020.

Na realidade, a rotina de trabalho e desgaste desses profissionais no período das aulas não-presenciais só aumentou, pois, a carga horaria de trabalho remoto era dobrada. As aulas eram planejadas seguindo um processo burocrático longo e cansativo, no qual tinham que assistir vídeos contendo explicações sobre os assuntos e instruções de como utilizar a apostila semanal gerada do planejamento mensal, e depois o professor teria que criar um roteiro inserindo os conteúdos que seriam trabalhados, editava os vídeos, e lançava *podcast* no *WhatsApp* explicando a realização da atividade aos alunos e pais. Caso a criança não entendesse os professores pediam uma foto ou um vídeo no grupo de como está sendo realizadas suas atividades, e ao final tinha que preencher a frequência *online* exigida pela secretaria.

Temos um sistema educacional que urge mudanças estruturais que possibilitem autonomia intelectual aos alunos do século XXI, para os quais os conhecimentos enciclopédicos estão a um clique, porém, as análises desses conhecimentos demandam muitas outras habilidades e competências para serem construídas e elaboradas de forma efetiva. Não teremos avanços em nosso sistema de ensino supondo que uma educação que privilegia a pura transmissão de conhecimentos alcançará essa autonomia (BACICH; MORAN, 2018)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As metodologias ativas se tornaram o caminho a seguir segundo Maciel; Andreto; Ferreira (2020, p.14), “pois mesmo com a distância, por meio das telas, é possível ter um acompanhamento individual de cada estudante e oportunizar a construção efetiva do aprendizado”. O uso de metodologias ativas é uma alternativa encontrada por muitos educadores para realizar o atendimento aos alunos que sofrem com o insuficiente acesso à internet, celulares, TV, rádio, entre outras ferramentas pedagógicas de estudo. Há a necessidade de um olhar docente que identifique as estratégias que possam auxiliar a aprendizagem escolar do aluno, principalmente das áreas mais longínquas de nossa região amazônica.

Este novo cenário exigiu adaptação de quem não tinha afinidade e/ou habilidade com a tecnologia e gerou possibilidades diferentes para aqueles que já atuavam com estes meios. Os professores tentaram minimizar as fronteiras do ensino, aprendendo a trabalhar de forma coletiva com novos saberes e recursos. Por mais que existissem discussões, estudos,

orientações sobre a organização e execução do Ensino Remoto e a inclusão digital na educação amazonense, boa parte dos docentes não conseguiram dar conta de modo efetivo e com êxito neste formato de ensino e aprendizagem, havendo a necessidade de uma formação docente que contemple o professor e sua realidade local.

As M.A suscitam a autonomia, capacidade de resolver problemas, autoconfiança, aprender a trabalhar em equipe, protagonismo, senso crítico, aprendizagem significativa e reflexiva, empatia com o próximo, responsabilidade social, motivação para aprender, melhora na socialização, e aprende a aprender. Portanto é relevante sua contribuição para a educação escolar.

Bacich e Moran (2018) acrescentam que embora não haja consenso em relação a esse objeto de estudo, historicamente avançamos em direção à *superação de visões reducionistas* que apresentam as metodologias ativas como um conjunto de estratégias que os professores utilizam em algumas de suas sequências didáticas, como uma “receita de bolo”, e que apenas enriquecem as formas de condução das aulas. A reflexão pede uma mudança de postura, em que gradativamente o educador se posicione como um mediador, um parceiro na construção de conhecimentos que não está no centro do processo. Quem está no centro, nessa concepção, são os alunos e as relações que ele estabelece com o educador, com os pares e, principalmente, com o objeto do conhecimento.

Em relação à formação e atuação docente, alguns aspectos não podem ser esquecidos na hora do planejamento, para que a prática e o ensino se tornem significativos nas aulas com os alunos. Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares se for necessário, para trabalhar com a necessidade de diferentes grupos de alunos, famílias, culturas de origens e suas comunidades. Para assim conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os alunos nas diferentes aprendizagens dentro e fora da sala de aula.

REFERÊNCIAS

- ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos; ALVES, Leonir Pessate. Estratégias de ensinagem. In: ANASTASIOU, Léa da Graças Camargos; Alves. (Orgs.). **Processos de ensinagem na universidade**. Pressupostos para as estratégias de trabalho em aula. 3ª ed. Joinville: Univille, 2004. p.67-100.
- ARANTES JUNIOR, José. **Lao Tsé e os cinco poetas da dinastia Tang em sonetos**. São Paulo: Ed. do Autor, 2012.
- BACICH, Lilian; MORAN, José, (org.). **Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática**. [recurso eletrônico], Porto Alegre: Penso, 2018. pdf
- BACICH, L.; TANZI NETO, A.; TREVISANI, F. M. (Org.). **Ensino híbrido:personalização e tecnologia na educação**. Porto Alegre: Penso, 2015.
- BASTOS, C. C. **Metodologias Ativas**. 2006. Disponível em: <http://educacaoemedicina.blogspot.com.br/2006/02/metodologias-ativas.html>. Acesso em: 20 fev. 2020.
- BATISTA, F. A.; MARTINS, K. S. B. da S. Pandemia e estudantes em casa: currículo escolar e novas formas de aprendizagem dos estudantes no contexto de Parintins (AM). **Conjecturas**, 21(3), 2021. p.142–168. Disponível em: <https://doi.org/10.53660/CONJ-101-120>. Acesso em: 04 jan. 2022.
- BOGDAN, R.; BIKLEN, S. **Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos**. Porto-Portugal: Porto Editora, 1994.
- BLOOM, B. S. **Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals**. White Plains, NY: Longman,1956.
- BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular, 2018.
- CORTELLA, M. S. **A escola e o conhecimento: fundamentos epistemológicos e políticos**. 12. ed. São Paulo: Cortez, 2008.
- COSTA, G. M. C. (Org.). **Metodologias ativas: métodos e práticas para o século XXI**. Quirinópolis, GO: Editora IGM, 2020. 642 p.
- CRUZ, P. E. O. **Metodologias Ativas para educação corporativa**. Prospecta, Salvador - BA, 2018. E-book.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 17ª ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.
- MACHADO, A. B. et.al. **Práticas inovadoras em metodologias ativas**. Florianópolis: Contexto Digital, 2017. 174p.
- MACIEL, M. A. C.; ANDRETO, L. M.; FERREIRA, T. C. M. Os desafios do uso de metodologias ativas no ensino remoto durante a pandemia do covid19 em um curso superior de enfermagem um relato de experiência. **Anais Educon**, São Cristóvão/SE, v. 14, n. 16, p. 14-14, set. 2020. Disponível em: <https://www.coloquioeducon.com/>. Acesso em: 12 maio 2021.
- MARTINS, Gersimar et. al. **Metodologias ativas: métodos e práticas para o século XXI**. 1ª. Edição, Quirinópolis – GO Editora IGM, 2020.
- MATTAR, J. **Games em educação: como os nativos digitais aprendem**. 1. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

MINAYO, C. S. (org.). **Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade**. Coleção Temas Sociais. 22. ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2005.

OLIVEIRA, S. R. F. (Org.). **Escolas em quarentena: o vírus que nos levou para casa**. 1. ed. Londrina, PR: Editora Madrepérola, 2020.pdf

PINHEIRO, R. S.; LOBATO, S. P. A aprendizagem escolar da criança com deficiência intelectual: uma perspectiva inclusiva no período da pandemia do coronavírus. In: **Anais do Congresso de Iniciação Científica da UFAM**. Manaus (AM) UFAM, 2021. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/conicufam/435989-a-aprendizagem-escolar-da-crianca-com-deficiencia--intelectual--uma-perspectiva-inclusiva-no-periodo--da-pandemia>. acesso em: 02 fev. 2022

SANTOS, C. M. R. G.; FERRARI, M. A. (Orgs.). **Aprendizagem ativa: contextos e experiências em comunicação** [formato eletrônico]. Bauru: Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, 2017.

SCHLINDWEIN, L. M., TRINDADE, P. dos S., LEAL, G. K. S. Infância e pandemia: conhecimento nas ondas do rádio em Parintins/AM. **Linhas Críticas**, V. 26, e33999, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.26512/lc.v26.2020.33999>. Acesso em: 02 jan. 2022

SIQUEIRA, Marcia Cristina Godoy. **O processo de ensino-aprendizagem na formação técnica dos trabalhadores em saúde [manuscrito]: contribuições, limites e desafios de uma metodologia participativa**. Dissertação de Mestrado – UNIVALI, 2009. 181f.

TEIXEIRA, Elizabeth. **As três metodologias: acadêmica, da ciência e da pesquisa**. 6. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.

UNICEF. Enfrentamento da cultura do fracasso escolar. [S.I]. 2020. Disponível em: <https://trajetoriaescolar.org.br>. Acesso em: 28 julho 2022.

WELTMAN, David. A comparison of traditional and active learning methods: an empirical investigation utilizing a linear mixed model. 2007. 134f. **Tese de Doutorado (Doutorado em Filosofia)**, The University of Texas at Arlington, 2007.